

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

5-СОН

МАЙ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-5>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

ВАЛИЕВ Сулаймон Қиличович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси магистратураси

Бошқарув фанлари кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949578>

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ФАОЛИЯТИДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ваколатлари, ўрни, фаолиятининг ҳуқуқий асослари ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик турлари чора-тадбирлари, шакл ва усуллари ёритилган бўлиб, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти хусусида зарур фикр-мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг шакллари, ишонтириш, огоҳлантириш, рағбатлантириш ва мажбурлаш усуллари, умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактика.

ВАЛИЕВ Сулейман Кылычович

Старший преподаватель кафедры управленческих

наук магистратуры академии МВД Республики Узбекистан

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются полномочия, роль и правовые основы деятельности органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений, а также общие, специальные, индивидуальные и виктимологические виды мероприятий по предупреждению правонарушений, формы и методы.

Ключевые слова: профилактика правонарушений, формы профилактики правонарушений, методы убеждения, предупреждения, поощрения и принуждения, общия, специальная, индивидуальная и виктимологическая профилактика.

VALIEV Suleyman Saborovich

Senior lecturer of the Department of Management Sciences of the Graduate

School of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

THE ROLE OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE PREVENTION OF OFFENSES

ANNOTATION

The article reveals the powers, role and legal framework for the activities of the internal affairs bodies in the field of crime prevention, as well as general, special, individual and victimological types of crime prevention measures, forms and methods.

Key words: crime prevention, forms of crime prevention, methods of persuasion, prevention, encouragement and coercion, general, special, individual and victimological prevention.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини турли тажовузлардан ҳимоя қилиш, жамиятда ҳуқуқий онг ва маданиятни юксалтириш борасида кенг қамровли ислохотлар амалга оширилди. Хусусан, ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш, давлат органлари, жамоатчилик тузилмалари ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини тубдан такомиллаштириш, барча даражадаги тузилмаларнинг вазифалари ва функцияларини аниқ белгилаш, жинойтчиликка қарши курашиш борасида илғор замонавий инновацион технологиялардан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш ишларининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш ва амалиётга татбиқ этиш борасида катта ижобий натижаларга эришилди.

Бугунги кунда давлатимизнинг суд-ҳуқуқ ва қонунчиликни мустаҳкамлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жинойтчиликка қарши курашиш соҳасидаги сиёсатида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси устувор йўналишга айланиб улгурди.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини давлат органлари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ҳамда аҳоли билан яқин ҳамкорликда ташкил этиш, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларга қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига муросасизлик муносабатини сингдириш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва уларнинг содир этилиши сабаблари ҳамда уларга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш, шунингдек, бевосита маҳалларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши курашиш бўйича амалга оширилиши зарур бўлган тегишли профилактик-огоҳлантирув чора-тадбирларининг сифат ва самарадорлигини ошириш юзасидан давлатимизда бир қатор қонунлар ва қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва бошқа давлат органлари зиммасига катта масъулият ва алоҳида вазифалар юклатилди.

Амалга ошириладиган ислохотлар натижалари, *биринчидан*, ички ишлар органлари ходимлари, жумладан профилактика инспекторларининг “Халқ манфаатларига хизмат қилиш”ни ўз хизмат бурчи деб билиш ҳиссини оширишга, *иккинчидан*, улар ўртасида вазифа ва функцияларнинг аниқ тақсимланишига, *учинчидан*, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашни ташкил этишнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги тартибни ўрнатишга, *тўртинчидан*, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаб ва шарт-шароитларини ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишга, *бешинчидан*, ходимлар фаолиятининг янада самарали таъминланишини кўзда тутувчи замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга, *олтинчидан*, маъмурий амалиёт билан шуғулланувчи ходимларнинг маъмурий ишларни кўриб чиқиш ва уларни юритиш фаолиятининг сифат даражасини оширишга хизмат қилмоқда [1].

Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкни, конституциявий тузумни ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ички ишлар органларининг асосий вазифалари сифатида келтирилган.

Бундан ташқари, қонунга кўра, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш ишлари ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналишлари қаторида белгиланган.

Республикаимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг усул ва шакллари ҳамда уларни қўллашнинг ҳуқуқий механизмлари босқичма-босқич такомиллаштирилиб келинмоқда. Жумладан, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг оғзаки, ёзма, кўргазмали шакллари билан бирга электрон белгилари, назорат каби шакллари, шунингдек, ишонтириш, огоҳлантириш, рағбатлантириш ва мажбурлаш усулларини қўллаш асослари тартибга солинди.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонун билан хуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифалари, асосий принциплари, турлари (умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик) ва улар доирасида профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш тартиб-қоидалари, хуқуқбузарликлар профилактикасини мувофиқлаштирувчи, амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар, уларнинг хуқуқбузарликлар профилактикасига доир ваколатлари белгилаб берилди. Мазур қонунга кўра, хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ҳамда муассасалар тизимида асосий субъектлардан бири ҳисобланувчи ички ишлар органларининг хуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ваколатлари қуйидагича белгиланган:

Ички ишлар органлари:

- хуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этади;

- хуқуқбузарликлар профилактикасига доир дастурларни ишлаб чиқади, тасдиқлайди ва амалга оширади;

- мамлакатдаги, айрим минтақалардаги, туманлар ва шаҳарлардаги криминоген вазиятни ўрганади, мавжуд кучлар ва воситалардан хуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳамда уларни бартараф этишда фойдаланилиши самарадорлиги таҳлилини амалга оширади;

- хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширади, шу жумладан хуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлайди, бартараф этади;

- хуқуқбузарликларнинг, уларни содир этган шахслар ва хуқуқбузарликлардан жабрланувчиларнинг ҳисобини юритади, мазкур маълумотларнинг таҳлилини амалга оширади;

- ушбу Қонуннинг 35-моддасида назарда тутилган шахсларни профилактик ҳисобга олишни амалга оширади;

- фаолияти тақиқланган ташкилотларга ва диний-экстремистик йўналишдаги гуруҳларга алоқадор бўлган шахсларни аниқлайди, уларга нисбатан чора-тадбирлар кўради;

- паспорт-виза режимига, фуқаролар ва юридик шахслар томонидан фуқаровий ва хизмат қуролини ҳамда унинг ўқ-дориларини сақлаш қоидалари ҳамда тартибига риоя қилиниши устидан назоратни таъминлайди;

- жинойтларни фош этишда ва терговга, судга келишдан бўйин товлаётган шахслар ҳамда бедарак йўқолган фуқаролар қидирувида иштирок этади;

- ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирларини кўради;

- хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи бошқа органлар ҳамда муассасалар билан ўзаро ҳамкорлик қилади.

Ички ишлар органлари қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг қабул қилиниши вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликларнинг профилактикаси, уларга масъул органлар, муассасалар ҳамда шахсларнинг мажбуриятлари аниқ бир тизимга солинди [2].

Мазкур қонун билан вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликларнинг профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектлар қаторида ички ишлар органларининг бу борадаги ваколатлари аниқ белгилаб берилди.

Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида хуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмалари ўз ваколатлари доирасида:

- якка тартибдаги профилактика ишини олиб боради;

- қидирув эълон қилинган вояга етмаганларни, шунингдек ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларни аниқлашга доир чора-тадбирларни амалга оширади ҳамда белгиланган тартибда уларни вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи тегишли органларга ёки муассасаларга юборди;

- вояга етмаганларни ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир этишга жалб қилаётган ёхуд вояга етмаганларга нисбатан бошқа ғайриҳуқуқий қилмишлар содир этаётган шахсларни, шунингдек вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган ёхуд вояга етмаганларнинг хулқ-атворида салбий таъсир кўрсатаётган ёки улар билан шафқатсиз муомалада бўлаётган ота-оналарни ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларни аниқлайди ҳамда уларга нисбатан қонунчиликда назарда тутилган таъсир чораларини қўллаш тўғрисида тегишли давлат органлари ва бошқа ташкилотларга таклифлар киритади;

- вояга етмаганларнинг, уларнинг ота-онаси ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг, шунингдек бошқа шахсларнинг вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилиши билан боғлиқ шикоятлари ва аризаларини кўриб чиқади;

- ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этган вояга етмаганларга нисбатан қонунчиликда назарда тутилган таъсир чораларини қўллаш тўғрисида вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи тегишли органлар ва муассасаларга таклифлар киритади;

- вояга етмаганларни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларига ёки ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига белгиланган тартибда жойлаштириш учун уларга тааллуқли ҳужжатларни тайёрлайди;

- вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлиги, ҳуқуқбузарликлари ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари фактлари, шунингдек уларга имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитлар тўғрисида тегишли давлат органлари ҳамда бошқа ташкилотларни хабардор қилади;

- ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этган вояга етмаганларни, шунингдек назоратсиз ва қаровсиз қолган вояга етмаганларни қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда ва тартибда ички ишлар органларига олиб боради, бу ҳақда зудлик билан баённома тузади ҳамда вояга етмаганлар келтирилганлиги ҳақида уларнинг ота-онасини ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларни хабардор қилади;

- вояга етмаганларнинг яшаш, ўқиш (иш) жойидаги таълим, маданий-кўнгилочар, спорт-соғломлаштириш муассасаларида, бошқа ташкилотларда, тўғарақлар ва клубларда вояга етмаганлар билан олиб борилаётган тарбиявий ишларнинг аҳволини ўрганади;

- вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этишига имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф қилиш тўғрисида тегишли давлат органларига ҳамда бошқа ташкилотларга таклифлар киритади;

- вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлари ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлари тўғрисидаги материалларнинг тегишли органлар ва муассасалар томонидан кўриб чиқилишида иштирок этади;

- вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар ва бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг, вояга етмаганларни таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган ёхуд уларнинг хулқ-атворида салбий таъсир кўрсатаётган ёки улар билан шафқатсиз муомалада бўлаётган ота-оналар ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг ҳисобини юритади, шунингдек статистика ҳисоботини тузиш учун зарур бўлган ахборотни йиғади ва умумлаштиради;

- етим болалар ҳамда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришда васийлик ва ҳомийлик органларига кўмаклашади [3].

Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмалари қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи махсус бўлинмалари вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўлинмаларидан ҳамда вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларидан иборатдир. Ички ишлар органларининг бошқа бўлинмалари вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасида ўз ваколатлари доирасида иштирок этади ҳамда зарур ёрдам кўрсатади.

Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириши тартиби. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир тасдиқланган давлат дастурлари асосида Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги идоравий дастурининг ишлаб чиқилиши ва бажарилишини ташкиллаштириш вазирлик Ташкилий департаменти томонидан амалга оширилади ҳамда “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича” республика идоралараро комиссияси билан ҳамкорлик таъминланади. Шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир тасдиқланадиган ҳудудий дастурларни ишлаб чиқиш ва бажарилишини ташкиллаштириш Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирлиги, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ички ишлар бош бошқармалари ва вилоятлар ички ишлар бошқармалари Ташкилий бошқармалари ҳамда “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича” ҳудудий идоралараро комиссиялар томонидан ҳамкорликда амалга оширилади.

Вазирликнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир идоравий дастури асосида вазирлик соҳавий хизматлари ўз дастурларини ишлаб чиқишлари мумкин.

Вазирликнинг, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазирлиги, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ички ишлар бош бошқармалари ва вилоятлар ички ишлар бошқармаларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир идоравий дастурлари асосида соҳавий хизматлар ва туман (шаҳар) ички ишлар органлари ўз дастурларини ишлаб чиқишлари мумкин.

Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виқтимологик профилактикасини қабул қилинган давлат дастурлари, идоравий ва идоралараро ишлаб чиқилган комплекс ва алоҳида дастурлар асосида ўтказиш амалда тажриба қилинган ва бу ўз ижобий натижасини бермоқда. Ички ишлар органлари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида барча фуқаролар билан қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширади, шунингдек ажнабий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахслар (дипломатик иммунитетга эга бўлганлари бундан мустасно) билан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси умумий асосларда олиб борилади [4].

Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини амалга ошириши тартиби. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунига кўра, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасидир.

Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини амалга ошириш юзасидан вазирликда идоравий дастур ишлаб чиқилиб тасдиқланади ҳамда ижро этиш учун ҳудудий ички ишлар органларига юборилади, бу борада давлат дастури тасдиқланган тақдирда, унинг ижросини таъминлаш мақсадида идоравий дастур ишлаб чиқилиши ҳамда ижро учун ҳудудий ички ишлар органларига юборилиши мумкин.

Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасига доир вазирликнинг ишлаб чиқилган идоравий дастури асосида соҳавий хизматлар ҳамда ҳудудий ички ишлар органлари ҳам ўз дастурларини ишлаб чиқишлари мумкин. Тасдиқланган дастурлар ижросини таъминлаш мақсадида ички ишлар органларида ишчи гуруҳлар ташкил этилиши мумкин.

Ишчи гуруҳлар ўз навбатида дастурда белгиланган тадбирлар ижросини мониторинг қилиб боради ва натижаларини таҳлил қилади, ҳисоботлар тайёрлайди, шунингдек бу йўналишдаги фаолиятни келгусида янада такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар киритади. Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини оммавий ахборот воситаларида чиқишлар қилиш, конференция, давра суҳбатлари, илмий-амалий семинарлар ва учрашувлар ташкил этиш, аҳоли гавжум жойларда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси мазмунига эга бўлган кўргазмали паннолар, плакатлар, эълонлар жойлаштириш, видео роликлар намойиш этиш, огоҳликка чақирувчи овозли матнларни қўйиб эшиттириш каби профилактик чора-тадбирлар асосида амалга оширади.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи асосий соҳавий хизматлари ўз хизмат фаолияти йўналишлари бўйича ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини ташкил этади, ҳуқуқий тарғибот ишларини олиб боради. Бу борадаги тадбирларни амалга оширишда улар бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларини белгиланган тартибда жалб этишлари мумкин.

Ички ишлар органлари муайян шахсда ғайриижтимоий хулқ-атворнинг шаклланишига ёки муайян ҳуқуқбузарликнинг содир этилишига, шунингдек бир гуруҳ шахсларда ғайриижтимоий хулқ-атворнинг шаклланишига ёки алоҳида турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига туртки берган сабабларни ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлайдилар, уларни бартараф этиш юзасидан вазирликлар, кўмиталар, идоралар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига тақдимномалар киритиб бордилар ва ушбу тақдимномалар муҳокамасида иштирок этадилар. Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси тасдиқланган дастур, режа ва жадваллар асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи бошқа орган ва муассасалар, ҳуқуқбузарликлар профилактикасида иштирок этувчи фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролар билан ўзаро ҳамкорлик ва келишув асосида амалга оширилиши мумкин.

Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини ташкиллаштириш, ўтказиш жараёнига ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи бошқа орган ва муассасалар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда нодавлат нотижорат ташкилотлари вакиллари расмий таклиф этиши ёки уларнинг расмий таклифига кўра профилактик тадбирларда иштирок этиши мумкин.

Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси бўйича ички ишлар органлари соҳавий хизматлари томонидан амалга оширилган чора-тадбирлар ҳақидаги маълумот ва ҳисоботлар вазирлик Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ҳамда унинг жойлардаги тизимларида умумлаштирилади.

Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириш тартиби. Ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси ички ишлар органлари томонидан айрим турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга қаратилиб, ишлаб чиқилган махсус профилактик тадбирлар режаси асосида мавсумий ёки криминоген вазиятдан келиб чиқиб, республика, минтақа ёки туман (шаҳар) миқёсида ёхуд алоҳида кичик ҳудудлар ва объектларда амалга оширилади. Махсус профилактик тадбирлар Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирлиги раҳбарияти, Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазири, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ички ишлар бош бошқармалари ҳамда вилоятлар ички ишлар бошқармалари бошлиқлари, туман (шаҳар) ички ишлар органлари бошлиқларининг буйруғи, фармойиши ёки кўрсатмаси асосида ташкил этилади. Ички ишлар органлари махсус тадбирларни ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоатчилик тузилмалари билан ҳамкорликда ишлаб чиқиши ва амалга ошириши, шунингдек махсус профилактик тадбирларни бажариш жараёнига мазкур субъектлар вакиллари ўрнатилган тартибда таклиф этиши, жалб қилиши мумкин.

Республика миқёсида ўтказиладиган махсус профилактик тадбирлар ички ишлар вазирининг алоҳида буйруғи, фармойиши ёки кўрсатмалари билан амалга оширилади.

Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ҳамда шарт-шароитларини аниқлаш, бартараф этиш борасидаги махсус профилактик тадбирлар ИИБ Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати ва унинг жойлардаги тизимлари бошчилигида амалга оширилади.

Озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаётган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабабларини ҳамда унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, уларни ижтимоий реабилитация қилишга ва ижтимоий мослаштиришга тайёрлаш бўйича махсус тадбирлар ИИБ ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти ва жазони ижро этиш муассасалари томонидан амалга оширилади.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳузурида ташкил этилган махсус комиссиялар билан ҳамкорликда жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, шунингдек бу тоифадаги шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини ташкил этаётган ташкилотларни рағбатлантириш ёки жазолаш тўғрисида тақдимнома ва таклифлар ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати томонидан амалга оширилади.

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг қонунга ҳилоф равишда муомалада бўлиши, истеъмол қилиниши, шунингдек алкоголь ва тамаки маҳсулотларини қонунга ҳилоф равишда ишлаб чиқариш ҳамда ўтказишнинг олдини олиш, ахлоқ-одоб доирасидаги ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш бўйича профилактик тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш вазифалари ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, тезкор-қидирув, патруль-пост ва жамоат тартибини сақлаш ҳамда пробация хизматлари томонидан амалга оширилади [5].

Мастлик ҳолатида, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддалар таъсири остида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш бўйича профилактика тадбирлари ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, патруль-пост ва жамоат тартибини сақлаш, йўл ҳаракати хавфсизлиги, пробация ва тезкор-қидирув хизматлари ҳамда тергов бўлинмалари томонидан давлат соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органлари, соғлиқни сақлаш муассасалари билан ҳамкорликда ташкил этилади ва ўтказилади.

Тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятларнинг олдини олиш, гиёҳвандлик воситаларини, психотроп моддаларни ва ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни, шунингдек портловчи моддалар, курол-яроғ ва ўқ-дориларни ноқонуний сақлаш, ташиш, ўтказиш ва улардан фойдаланиш қоидаларига риоя этилиши устидан назоратни ички ишлар органларининг жиноят қидирув, терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бўлинмалари томонидан миллий хавфсизлик хизмати билан ҳамкорликда амалга оширилади.

Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикасини ташкил этиш тартиби. Қонунга кўра, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарликлар содир этган шахсларни аниқлаш, уларнинг ҳисобини юритиш ва уларга тарбиявий таъсир кўрсатишга доир фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси ҳисобланади.

Ички ишлар органлари томонидан амалга ошириладиган ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси шахс ижтимоий муҳитининг ўзига хос хусусиятлари, ижтимоий маиший шароити ва турмуш тарзи, ғайриижтимоий хулқ-атвори, унинг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойиллиги, шунингдек содир этилган ҳуқуқбузарликнинг ижтимоий хавфлилик даражасини тавсифловчи бошқа омиллар ҳисобга олинган ҳолда белгиланади.

Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини қўллаш учун шахснинг гайриижтимоий хулқ-атвори тўғрисида, унинг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойиллиги ёхуд унинг ҳуқуқбузарлик содир этганлиги ҳақида ишончли маълумотларнинг мавжудлиги асос бўлади. Ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи асосий соҳавий хизматлари томонидан ўз фаолият йўналишлари ва ваколатларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи асосий соҳавий хизматлари ходимлари ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикасини профилактика суҳбати, расмий огоҳлантириш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар тўғрисида хабардор қилиш, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, профилактик ҳисобга олиш, мажбурий даволанишга юбориш, маъмурий назорат ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа якка тартибдаги профилактик чора-тадбирларни қўллаш орқали амалга оширадilar.

Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикасини амалга ошириш тартиби. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассасанинг муайян шахснинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришга қаратилган профилактика чора-тадбирларини қўллашга доир фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикасидир.

Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикаси фуқароларнинг ёки муайян шахсларнинг ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимолини камайтиришга йўналтирилган, ҳуқуқбузарликларни содир этилишида жабрланувчиларнинг тутган ўрнини ҳамда жабрланишнинг сабаблари, уларга имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, шунингдек бу борада тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш орқали жабрланиш хавфини камайтириш, ҳуқуқбузарликлар ҳақида маълумотлар бериш, огоҳликка, ҳушёрликка чақириш ҳамда хавфсизликни таъминлаш чора-тадбирларини амалга ошириш мақсадида олиб борилади.

Ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикаси ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи асосий соҳавий хизматлари томонидан олиб борилади. Суриштирувчи, терговчи жиноят ишларини юритиш жараёнида жабрланувчининг шахсини, ҳуқуқбузарлик содир этилишидаги ўрни ва ролини, жабрланишнинг сабаби ва унга имкон берган шарт-шароитларни аниқлайди ҳамда уни бартараф этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқади.

Кўриб чиқилаётган ҳуқуқбузарликка оид иш бўйича шахс жабрланувчи деб эътироф этилса, суриштирувчи, терговчи, суд ва ҳуқуқбузарликка оид ишни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган орган томонидан жабрланувчининг шахсига оид тасдиқланган шаклдаги ҳисоб карточка тўлдирилиб, 3 кун ичида автоматлаштирилган маълумотлар базасига киритилади. Ички ишлар органларининг Ҳуқуқий статистика марказида ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларнинг ҳисоби юритилади. Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлардан жабрланганлар билан виқтимологик профилактик тадбирларнинг жабрланганларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатиш билан шуғулланувчи “Ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар” билан ҳамкорликда амалга оширилиши жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасида муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, жамиятда қонун устуворлигини таъминлашнинг асосий омилларидан бири - бу, энг аввало, жиноятчиликка қарши кураш фаолиятида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини тўғри ва самарали ташкил этиш, ички ишлар ва бошқа давлат органлари ҳамда жамоатчилик тузилмалари томонидан ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари билан курашиш эмас, балки унга олиб келувчи шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишдан иборатдир.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. *Бобохонов А.А.* Жамоат тартибини саклаш ва фукаролар хавфсизлигини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг узаро ҳамкорлиги // Жамоат тартибини саклаш ва фукаролар хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб масалалари: республика илмий-амалий конференция материаллари. - Т.: УзР ИИВ Академияси, 2015. - Б. 11.
2. *Пулатов Ю.С., Исмаилов И., Курбонов А.* Ички ишлар органларида бошқарув асослари: Дарслик. - Т.: УзР ИИВ Академияси, 2005. - Б. 104.
3. *Исмаилов И.* Терроризмга қарши кураш // Конун химоясида. - 2004. - № 7. - Б. 30.
4. *Зарипов З.С.* Профилактическая функция следственных подразделений органов внутренних дел. - Т., 1980. - С. 57.
5. *Исмоилов И., Зиёдуллаев М.З.* Ички ишлар органлари маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари ва маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари ва маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари ва таянч пунктларида профилактика инспекторларининг фаолияти ва ҳамкорлигини ташкил этиш: Ўқув-амалий қўлланма. – Т., 2017. – Б. 120–121.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz